

El Papel de la Unión Europea en la Protección del Mar Negro contra la Contaminación y su Posible Adhesión a la Convención de Bucarest¹

The Role of the European Union in the protection of the Black Sea against pollution, and the possible accession to the Bucharest Convention

Oana-Mihaela Salomia
Universidad de Bucarest

Traducción al castellano por **Ignacio Ara Pinilla²**, *Universidad de La Laguna*

Resumen: En el momento actual, ¿es necesaria y oportuna la adhesión de la Unión Europea a la Convención de Bucarest? Esta es una cuestión actual que también plantea interrogantes acerca de la aplicación de la Convención por parte de los Estados contratantes en el contexto del conflicto en Ucrania.

El análisis que sigue presenta brevemente las competencias de la Unión Europea en el ámbito medioambiental, el marco jurídico de la adhesión a la Convención como prioridad de la Unión y el estado actual de las relaciones entre las partes contratantes de la Convención y la Unión Europea, como un elemento de actualidad de la investigación que aún no ha sido tomado en consideración.

En este contexto, el enfoque científico puede desarrollarse para integrar la imagen del Mar Negro en la posguerra y la potencial nueva posición de la Unión respecto a la Convención.

¹ Se trata de la traducción al castellano del artículo escrito por Oana-Mihaela Salomia, de la Universidad de Bucarest. RJIL N.º 29/2023, ISSN 2559–3846, páginas 60-72, quien es profesor universitario, Universidad de Bucarest, Facultad de Derecho, Bucarest, Rumania. Actividad profesional: Experiencia docente de 15 años en Derecho de la Unión Europea en la Facultad de Derecho, la Facultad de Lenguas Modernas Aplicadas y la Facultad de Historia de la Universidad de Bucarest. Actividad profesional de 20 años en el ámbito de los asuntos europeos (libre circulación de personas y servicios) dentro del Ministerio de Educación, completada con otras actividades específicas, como la de experto TAIEX, brindando asistencia técnica en beneficio de la Comunidad Chipriota Turca (2014 - presente). Correo electrónico: oana.salomia@drept.unibuc.ro

Las opiniones del autor se expresan a título personal y no comprometen a la institución a la que está afiliado.

² Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de La Laguna. Traductor de este artículo al castellano.

Palabras clave: competencias de la Unión Europea, Convención de Bucarest, adhesión, conflicto en Ucrania.

Abstract: At present, is the accession of the European Union to the Bucharest Convention necessary and opportune? This is a question that remains relevant, but which may call into question the application of the Convention by the contracting Parties in the context of the conflict in Ukraine. The analysis below briefly presents the competences of the European Union in the field of the environment, the legal framework for accession to the Convention as a priority of the Union and the status quo of relations between contracting Parties to the Convention and the European Union as a current element of research which has not yet been taken into account. In this context, a scientific approach can be developed to integrate the image of the post-war Black Sea and the potential new position of the Union in relation to the Convention.

Keywords: competences of the European Union, Bucharest Convention, accession, conflict in Ukraine.

1. Consideraciones generales

La idea europea ha representado siempre un concepto complejo que define el desarrollo político, económico y social del propio continente europeo, establecido por las Comunidades Europeas después de la Segunda Guerra Mundial.

En la actualidad, la Unión Europea se ha expandido hacia el mar Negro, una región rica en historia y recursos. Además, se considera que la seguridad³ y el bienestar de los ciudadanos de la Unión dependen, a la vez, de lo que ofrece el mar Negro y sus vecinos. Por ello, la Unión intenta estar presente en esta región en virtud de las competencias adquiridas como organización internacional intergubernamental de integración⁴.

La presencia de la Unión en esta región implica, a la vez, la adhesión a la Convención para la lucha contra la contaminación en el mar Negro, firmada por los Estados ribereños, la mayoría de los cuales mantienen actualmente una relación especial con la Unión. Sin embargo, esta adhesión nunca se ha concretado debido a razones jurídicas y políticas (la oposición de algunos Estados firmantes de la Convención), a pesar de que ha sido una prioridad para la Unión.

Desde el punto de vista académico, nuestra investigación muestra que el actual conflicto en Ucrania ha cambiado la perspectiva acerca de la adhesión de la UE a la Convención de Bucarest. Desde el año pasado, Ucrania es un Estado candidato a la adhesión a la UE y, en el futuro, se abrirán negociaciones para la aplicación de las normativas de la UE en su legislación nacional. Turquía sigue siendo oficialmente un Estado candidato a la adhesión a la UE, aunque las negociaciones de adhesión no avanzan. Georgia también ha solicitado convertirse en miembro de la UE.

³ Elena Lazăr, Migration by Sea – Current Challenges in International Law, no. 20/2018, Revista română de drept internațional, pp. 49-53.

⁴ Oana-Mihaela Salomia, "European Legal Instruments for Green and Digital Transition", Challenges of the Knowledge Society Bucharest, 14th Edition, (May 21th 2021), , "Nicolae Titulescu" University Publishing House, Bucharest, pp. 487: « As international intergovernmental integration organization, the European Union acts within the limits of the powers conferred by the Member States in order to achieve the common objectives set out in the Treaties, objectives which diversify and multiply as society itself evolves globally »

2. El marco de la adhesión de la Unión Europea a la Convención de Bucarest

La condición de Estado miembro de una organización internacional intergubernamental de integración⁵, como lo es la Unión Europea, implica la atribución de poderes legislativos a esta estructura supranacional en ámbitos específicos, por medio de un tratado internacional.

2.1. Competencias de la UE en materia de política ambiental marina

Las fuentes del derecho ambiental de la UE, a través de las cuales la Unión ejerce sus competencias, se componen de: fuentes primarias: los tratados de la UE; derecho secundario, derivado: actos legislativos; acuerdos internacionales en los que la Unión es parte y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En lo que respecta a las competencias de la UE, que han sido objeto de estudios científicos específicos, el medio ambiente se ha convertido progresivamente en un ámbito de competencia compartida con los Estados miembros, de acuerdo con el artículo 4, apartado 2 (e) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea⁶. El Acta Única Europea introdujo el principio de subsidiariedad en esta política, principio que permite a la UE intervenir en ámbitos que no pertenecen a su competencia exclusiva únicamente si, y en la medida en que, los objetivos de la acción prevista no puedan ser alcanzados de manera satisfactoria por los Estados miembros, ya sea a nivel central, regional o local, pero que, debido a la dimensión y los efectos de la acción en cuestión, estos objetivos pueden ser mejor logrados a nivel de la Unión (artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea). Así, la UE puede adoptar actos legislativos para armonizar la legislación de los Estados miembros en este ámbito, en tanto que elemento de la integración europea.

El ámbito del medio ambiente es tan complejo como el de la agricultura y los transportes, sectores que, aunque inicialmente eran de competencia compartida, han pasado a ser de competencia exclusiva de la Unión en base a su ejercicio.

Más precisamente para la protección del medio ambiente marino, se adoptó la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 17 de junio de 2008, que establece un marco de acción comunitario en el ámbito de la política marina (Directiva marco "Estrategia para el medio marino"). Esta normativa "establece un marco que permite a los Estados miembros tomar todas las medidas necesarias para alcanzar o mantener un buen estado ecológico del medio marino como muy tarde en 2020". Conforme a la Directiva, "los Estados miembros deben tener debidamente en cuenta que las aguas marinas bajo su soberanía o jurisdicción son parte integrante de las siguientes regiones marinas": a) el mar Báltico; b) el Atlántico nororiental; c) el mar Mediterráneo; d) el mar Negro.

Este acto legislativo reconoce que la protección de estas regiones marinas solo puede lograrse mediante la cooperación con terceros países, cuando corresponda. En este sentido, la "cooperación regional" se entiende como la "cooperación y coordinación

⁵ Roxana-Mariana Popescu, "Legal Personality of International Intergovernmental Organization", *Challenges of the Knowledge Society Bucharest*, May 21th 2021, 14th Edition, Nicolae Titulescu University Publishing House, pp. 466-470.

⁶ Mihaela Augustina Niță (Dumitrașcu), *Dreptul Uniunii Europene I*, ediția II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2023, pp. 44.

El Papel de la Unión Europea en la Protección del Mar Negro contra la Contaminación y su Posible Adhesión a la Convención de Bucarest

de actividades entre Estados miembros y, siempre que sea posible, terceros países que compartan la misma región o subregión marina, con el objetivo de desarrollar e implementar estrategias marinas". Es además evidente que la Directiva "se aplica a todas las aguas marinas (...), teniendo en cuenta los efectos transfronterizos sobre la calidad del medio marino de los terceros países pertenecientes a una misma región o subregión marina".

En cuanto a la competencia de los Estados miembros en materia de política ambiental, el artículo 191, párrafo 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que: "En sus respectivos ámbitos de competencia, la Unión y los Estados miembros cooperan con terceros países y con organizaciones internacionales competentes⁷. Los términos de esta cooperación pueden ser objeto de acuerdos entre la Unión y los terceros implicados".

Paralelamente, la protección del medio ambiente también se asegura mediante tratados internacionales bilaterales o multilaterales firmados por los Estados miembros de la UE con terceros países, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Además, la Unión Europea contribuye al respeto estricto y al desarrollo del derecho internacional, como parte de su objetivo general, incluyendo el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas (artículo 3.5 del TFUE). Esta base jurídica permite a la Unión Europea adherirse por sí misma a convenciones internacionales para garantizar una mejor protección del medio ambiente a nivel internacional⁸.

2.2 El proceso de adhesión de la UE a la Convención de Bucarest

La Convención de Bucarest fue adoptada en 1992, antes de que Rumanía y Bulgaria se convirtieran en miembros de la Unión Europea. Como tratado internacional, estableció un mecanismo de lucha contra la contaminación del mar Negro, involucrando a estos dos Estados junto a Georgia, la Federación de Rusia, la República de Turquía y Ucrania.

Como se ha indicado, la Convención establece el marco básico del acuerdo y contempla la firma de tres protocolos específicos:

1. Control de las fuentes terrestres de contaminación.
2. Vertido de desechos.
3. Acción común en caso de accidentes (como las mareas negras).

El objetivo fundamental de la Convención para la protección del mar Negro contra la contaminación es *"justificar la obligación general de las partes contratantes de prevenir, reducir y controlar la contaminación en el mar Negro con el fin de proteger y preservar el medio marino, y proporcionar un marco jurídico para la cooperación y las acciones concertadas en el cumplimiento de esta obligación"*⁹.

Conforme a su nuevo estatuto jurídico de Estado miembro de la Unión Europea, Rumanía y Bulgaria tenían la obligación de verificar la conformidad de esta Convención con el derecho de la UE y si sus reglas entraban en contradicción con la política

⁷ Véase Ion Gâlea, Carmen Achimescu, « Les Métamorphoses de la Commission du Danube », no 15/2021, Revista română de drept internațional, pp. 58-72.

⁸ Véase Ștefan Bogrea, "The European Union's Role as an Actor in International Law of the Sea", no 20/2018, Revista română de drept internațional, no 20/2018, pp. 141-149.

⁹ Véase Ion Gâlea, Carmen Achimescu, « L'apparence de modernité de la Convention de Belgrade de 1948 relative à la navigation sur le Danube » ; Adriana Almășan, Ioana Vârsta, Cristina Elisabeta Zamșa, In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparenta în drept. The appearance in law. L'apparence en droit, Ed. Hamangiu, București, 2021.

ambiental de la Unión, resultando que estos Estados miembros debían optar por modificar la Convención o retirarse de ella.

"Tras la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la UE, la Comisión Europea declaró que la adhesión de la UE a la Convención para la Protección del Mar Negro contra la Contaminación (Convención de Bucarest) era una prioridad", pero la Convención de Bucarest solo está abierta a los Estados ribereños según lo estipulado en el artículo XXVIII, párrafo 3, que indica que: "La presente Convención estará abierta a la adhesión de cualquier Estado no ribereño del mar Negro interesado en alcanzar los objetivos de la presente Convención y en contribuir de manera sustancial a la protección y preservación del medio marino del mar Negro, siempre que dicho Estado haya sido invitado por todas las Partes Contratantes".

Además, en la "Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: La Sinergia del Mar Negro – Una nueva iniciativa de cooperación regional" (COM/2007/0160 final)¹⁰, se estableció que: "La estrategia comunitaria para la protección y conservación del medio marino, así como la propuesta de Directiva 'Estrategia para el Medio Marino' adoptadas por la Comisión en 2005, reconocen la necesidad de abordar los problemas del medio marino a nivel regional (...). A este respecto, se alentará a los Estados miembros a desarrollar actividades dentro del marco de las convenciones sobre mares regionales, en particular en la Comisión del Mar Negro (...). La adhesión de la Comunidad a la Convención para la protección del mar Negro contra la contaminación es una prioridad".

Dado que para la adhesión de la UE a la Convención es necesario modificar la Convención, Bulgaria y Rumanía presentaron una propuesta en este sentido durante la reunión ministerial de 2009. Aunque cinco de los seis Estados del mar Negro estaban dispuestos a respaldar la enmienda en ese momento, no fue aprobada. Sin embargo, se acordó que se continuarían los trabajos sobre este tema. En este contexto, se estableció un grupo de trabajo ad hoc dentro de la Comisión del Mar Negro (CMN), que actúa como el secretariado de la Convención. Este grupo se reunió dos veces en 2010 y, en estrecha cooperación con Rumanía, los servicios de la Comisión intentaron a lo largo de ese año impulsar la iniciativa, con el objetivo de obtener un texto de enmienda aceptable para todas las partes contratantes"¹¹.

"Desafortunadamente, los resultados de las discusiones técnicas acerca de la enmienda quedaron muy por debajo de nuestras expectativas y esfuerzos. Algunos Estados del mar Negro, aunque no rechazan abiertamente la adhesión de la UE, parecen seguir una táctica dilatoria e insisten en cuestiones institucionales que ya han sido resueltas en otras ocasiones. Este tipo de cuestiones institucionales no parecen ser motivo de preocupación en otras convenciones internacionales (por ejemplo, sobre biodiversidad y cambio climático), incluidas las convenciones sobre la protección de los mares alrededor de Europa, en las que estos países son parte junto con la UE".

En la doctrina, se ha señalado que la documentación interna de la Comisión del Mar Negro revela que la principal preocupación de Rusia radica en la distribución de los derechos de voto y decisión entre la Comisión Europea y los dos Estados miembros

¹⁰ At 5 March 2019, the EEAS and the European Commission published the third implementation report of the Black Sea Synergy. The Joint Staff Working Document "Black Sea Synergy: review of a regional cooperation initiative – period 2015-2018" is a factual review, underlining results, drawing lessons learned and flagging key aspects, further informing the developments of this initiative. It confirms the practical utility of the Black Sea Synergy initiative, its positive contribution to regional cooperation and its yet untapped potential. https://www.eeas.europa.eu/eeas/black-sea-synergy_en.

¹¹ Answer given by Mr Potočnik on behalf of the Commission, 14.3.2011. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2011-000614-ASW_RO.html

El Papel de la Unión Europea en la Protección del Mar Negro contra la Contaminación y su Posible Adhesión a la Convención de Bucarest

involucrados, Rumanía y Bulgaria. Por su parte, Turquía y Ucrania han adoptado una postura más diplomática, basándose en el texto actual de la Convención, que no contempla la posibilidad de que una organización de integración económica regional, como la UE, pueda convertirse en parte de la misma¹².

El documento "La política de la UE para el mar Negro: ¿Dónde nos encontramos?"¹³, elaborado para el Parlamento Europeo, destaca que Rusia se ha opuesto firmemente a la adhesión de la UE a la Convención de Bucarest para la protección del mar Negro contra la contaminación. Su oposición ha impedido una cooperación más estrecha entre la Comisión Europea y la Comisión del Mar Negro, lo que habría sido uno de los pilares clave para fortalecer la asociación ambiental en la estrategia de sinergia del mar Negro. Sin embargo, la actitud de Rusia frente a la UE dentro de la Convención de Bucarest y la Comisión del Mar Negro resulta contradictoria, ya que a lo largo de los años ha cooperado estrechamente con la Comisión Europea y con los Estados miembros de la UE dentro de la organización homóloga en el mar Báltico: la Comisión Intergubernamental para la Protección del Medio Marino del Báltico (HELCOM o Comisión de Helsinki), que siempre ha acogido favorablemente la participación de la Comisión Europea.

En este contexto, la adhesión de la UE a la Convención de Bucarest ha sido analizada desde diferentes perspectivas, y se han planteado tres escenarios que varían en función de la postura del actor principal dentro de la Convención¹⁴:

1. "El primer escenario es el del statu quo en el que la UE no es parte de la Convención, por lo que no tiene ningún poder coercitivo sobre los esfuerzos de reducción de emisiones de los dos grupos de países involucrados.

2. El segundo escenario, que lo llamamos el escenario sin bloqueo (o sin delegación) es en el que la UE es parte de la Convención, pero los Estados miembros deciden de manera independiente sobre sus respectivos niveles de reducción de emisiones. En este caso, la UE no forma un bloque de decisión con los Estados miembros, ni estos delegan sus decisiones a la Unión. Como parte de la Convención, la UE puede realizar transferencias a todos los países costeros para compensarlos por sus esfuerzos de reducción de emisiones negociados.

3. El tercer escenario es el escenario de bloque (o de delegación). Este escenario es casi idéntico al anterior, con la diferencia de que, en lugar de que cada Estado miembro decida por sí mismo su nivel de reducción, delegan esta decisión al actor principal, a fin de que la formación de un bloque de decisión".

"Entre 2015 y 2018, la UE continuó expresando oficialmente, por medios técnicos y diplomáticos, su interés en convertirse en parte de la Convención para la Protección del Mar Negro contra la Contaminación (Convención de Bucarest) y en integrarse a su órgano de gobernanza, la Comisión del Mar Negro. El Séptimo Programa de Acción para el Medio Ambiente¹⁵ establece el compromiso de la UE de adherirse a la Comisión del Mar Negro. La adhesión a la Convención de Bucarest permitiría alinear el estatus

¹² Basak Bayramoglu, Corina Haita-Falah, "With or without the European Union: the Convention for the Protection of the Black Sea Against Pollution", February 2019.

¹³ Fernando Garcés de Los Fayos, Directorate-General for External Policies of the Union Policy Department, Brussels, September 2013, p. 12.

¹⁴ Basak Bayramoglu, Corina Haita-Falah, *idem*.

¹⁵ El Octavo Programa - El Programa de Acción General de la Unión para el Medio Ambiente hasta 2030 ya no menciona dicho objetivo.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32022D0591>

institucional de la UE con su importante contribución a la protección de las zonas marinas y costeras del mar Negro. Además, la adhesión de la UE podría impulsar un mayor apoyo a las actividades de protección ambiental en esta región marina¹⁶.

Cabe destacar que la Convención de Bucarest es la única convención europea sobre mares regionales a la que la UE aún no se ha adherido.

3. Conclusiones y perspectivas

En 2011, el Comisario de Medio Ambiente reconoció que: *"La Comisión mantiene su objetivo de adhesión de la UE a la Convención de Bucarest y continuará desplegando los esfuerzos apropiados, en todos los niveles necesarios, para alcanzar dicho objetivo. La adhesión a esta Convención no solo nos permitirá participar en el proceso de toma de decisiones de una manera proporcional a nuestra ya sustancial contribución técnica y financiera a la protección del medio ambiente en la región, sino que también facilitará el cumplimiento, por parte de Bulgaria y Rumanía, del acervo de la UE, así como el acercamiento de Turquía, país candidato, a la Unión. Un ejemplo de ello es la Directiva Marco sobre la Estrategia para el Medio Marino, que exige explícitamente la cooperación regional"*¹⁷.

Es muy evidente que, en el derecho ambiental, *"la UE es parte de numerosos acuerdos internacionales destinados a proteger especies y sus hábitats. (...) Además, existen diversas organizaciones ambientales internacionales establecidas a nivel mundial, regional, subregional y bilateral, de las cuales la UE es parte"*¹⁸. Actualmente, en relación con la Convención de Bucarest, la UE participa como observadora (representada por la Comisión Europea - CE, DG Medio Ambiente) y la Agencia Europea de Medio Ambiente es un socio clave.

Sin embargo, apreciamos que el conflicto en Ucrania ha cambiado la perspectiva acerca de la adhesión de la UE a la Convención de Bucarest.

Así, creemos que es necesario tener en cuenta varios aspectos, incluyendo el rol de Rusia dentro de la Convención.

Además, desde el año pasado, Ucrania es un Estado candidato a la adhesión a la UE, por lo que se abrirán negociaciones para la aplicación de las normativas europeas en su legislación nacional. Asimismo, Turquía sigue siendo oficialmente un país candidato a la adhesión a la UE¹⁹, aunque las negociaciones no han avanzado. Por otro lado, Georgia también ha solicitado convertirse en miembro de la UE.

Todas las partes contratantes, excepto la Federación de Rusia, mantienen actualmente relaciones sólidas con la UE y han aceptado respetar y aplicar las normativas europeas en materia de política ambiental.

Además, se puede observar que, durante este período de conflicto, la Comisión para la Protección del Mar Negro contra la Contaminación ha continuado con sus actividades, con la participación de representantes de la Federación de Rusia²⁰. Pero a la vez surge el interrogante de si, en el contexto de la guerra en Ucrania, todos los Estados contratantes siguen comprometidos con la lucha contra la contaminación. ¿No

¹⁶ Joint Staff Working Document Black Sea Synergy: review of a regional cooperation initiative - period 2015-2018 Brussels, 5.3.2019, SWD(2019) 100 final https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/swd_2019_100_f1_joint_staff_working_paper_en_v3_p1_1013788-1.pdf.

¹⁷ Answer given by Mr Potočník on behalf of the Commission, 14.3.2011 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2011-000614-ASW_RO.html

¹⁸ Answer given by Mr Potočník on behalf of the Commission, 14.3.2011 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2011-000614-ASW_RO.html

¹⁹ Bogdan Aurescu, "The Role of the European Union in the Wider Black Sea Region", pp. 39: The accession of Turkey to the EU will boost its role in the Black Sea region, increase its presence and project its interests better across the wider Black Sea https://www.esiweb.org/pdf/esi_turkey_tpq_vol10_no1_Bogdan%20Aurescu.pdf.

²⁰ <http://www.blacksea-commission.org>, dernière visite du site internet, le 04/10/2023.

El Papel de la Unión Europea en la Protección del Mar Negro contra la Contaminación y su Posible Adhesión a la Convención de Bucarest

está la guerra entre dos partes contratantes contribuyendo también a la contaminación del mar Negro?

En la dinámica del contexto internacional actual, consideramos que la posible adhesión de la UE a la Convención de Bucarest debería tener en cuenta tanto el fin y las consecuencias de la guerra en Ucrania como las prioridades de la nueva Comisión Europea, que será aprobada a finales del próximo año por el nuevo Parlamento Europeo.

En conclusión, desde una perspectiva científica, la investigación sobre este tema puede evolucionar para integrar la imagen del mar Negro en la posguerra y la nueva posición de la Unión Europea respecto a la Convención. Es muy evidente que la UE ya forma parte de numerosos acuerdos internacionales en materia ambiental, pero su posible adhesión a la Convención de Bucarest podría, por un lado, reabrir debates sobre el interés estratégico y político en esta región, que constituye la frontera exterior de la Unión con dos países cuya alineación con los valores europeos es a menudo cuestionada y por otro lado, este proceso podría garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de los Estados miembros, objetivos fundamentales de la UE.

Entonces, ¿sería útil que la UE se adhiera a la Convención de Bucarest? Esta sigue siendo una pregunta abierta a futuras investigaciones.

Bibliografía

Obras

Horspool Margot (Author), Humphreys Matthew (Author), Wells-Greco Michael (Author), S. Harris (Contributor), N. O'Meara (Contributor), European Union Law, Oxford University Press, 2016, 9th Edition;
Niță (Dumitrașcu) Mihaela-Augustina, Dreptul Uniunii Europene I, ediția II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2023.

Artículos

Aurescu Bogdan, The Role of the European Union in the Wider Black Sea Region, https://www.esiweb.org/pdf/esi_turkey_tpq_vol10_no1_Bogdan%20Aurescu.pdf;
Bayramoglu Basak, Haita-Falah Corina, With or without the European Union: the Convention for the Protection of the Black Sea Against Pollution, February 2019; Bogrea Ștefan, The European Union's role as an Actor in International Law of the Sea, no 20/2018, Revista română de drept internațional; Gâlea Ion, Achimescu Carmen, Les Métamorphoses de la Commission du Danube, no 15/2021 Revista română de drept internațional, no 15/2021 ; Gâlea Ion, Achimescu Carmen, L'apparence de modernité de la Convention de Belgrade de 1948 relative à la navigation sur le Danube, In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparenta în drept. The appearance in law. L'apparence en droit, coord.: Adriana Almășan, Ioana Vârsta, Cristina Elisabeta Zamșa, Ed. Hamangiu, București, 2021; Lazăr Elena, , no. 20/2018, Migration by Sea – Current Challenges in International Law«, Revista română de drept internațional, no. 20/2018; De Los Fayos Fernando Garcés, The EU's Black Sea policy: Where do we stand?, Directorate-General for External Policies of the Union Policy Department, Brussels, September 2013: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2013/491519/EXPO_AFET_SP\(2013\)491519_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2013/491519/EXPO_AFET_SP(2013)491519_EN.pdf) Popescu Roxana-Mariana, «Legal Personality of International Intergovernmental Organizations», Challenges of the Knowledge Society Bucharest, May 21th 2021, 14th Edition, "Nicolae Titulescu" University Publishing House Salomia Oana-Mihaela, »European Legal Instruments for Green and Digital

Transitions», Challenges of the Knowledge Society Bucharest, May 21th 2021, 14th Edition, "Nicolae Titulescu" University Publishing House.

Fuentes de derecho de la Unión Europea

Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitario en el ámbito de la política para el medio marino (versión consolidada).

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: *La sinergia del mar Negro - Una nueva iniciativa de cooperación regional* COM/2007/0160 final

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52007DC0160>

Respuesta dada por el Sr. Potočnik en nombre de la Comisión, 14 de marzo de 2011

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2011-000614-ASW_RO.html

Octavo Programa de Acción General de la Unión para el Medio Ambiente hasta 2030

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32022D0591>

Documento de trabajo conjunto del personal: Sinergia del mar Negro: revisión de una iniciativa de cooperación regional – período 2015-2018

[https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/swd_2019_100_f1_joint_staff_working_pape r_en_v3_p1_1013788-1.pdf](https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/swd_2019_100_f1_joint_staff_working_paper_en_v3_p1_1013788-1.pdf)

Páginas web

Site internet <http://www.blacksea-commission.org/>